

1925–1929-YILLARDA O‘ZBEKISTONDA DEHQONLAR TABAQALANISHI VA SOVET HOKIMIYATINING AGRAR SIYOSATI

Turg‘unov Shaxzodbek
Qo‘qon universiteti Andijon filiali
Tarix va ijtimoiy fanlar kafedrasi o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17523616>

Аннотация. Мақоллада 1925–1929-йillarda O‘zbekistonda sovet hokimiyati tomonidan amalga oshirilgan agrar siyosat natijasida dehqonlarning tabaqalanish jarayoni tahlil qilinadi. Yer-suv islohotlari, chorikorlik, ijara va sherikchilik kabi an’anaviy ishlab chiqarish shakllarining bekor qilinishi, dehqonlarning kambag‘al, o‘rtahol va boy (“quloq”) sinflarga ajratilishi jarayonlari o‘rganilgan. Tadqiqotda ushbu siyosatning mafkuraviy asoslari hamda uning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari yoritilgan. Maqolada bu davrda dehqonlarning tabaqalanishi tabiiy jarayon emas, balki sovet mafkurasi tomonidan sun’iy ravishda kuchaytirilgan siyosiy hodisa bo‘lgani asoslab beriladi.

Калит so‘zlar: O‘zbekiston, agrar siyosat, dehqonlar tabaqalanishi, yer-suv islohoti, sovet mafkurasi, kollektivlashtirish, quloq, o‘rtahol dehqonlar.

Abstract. The article analyzes the process of peasant stratification in Uzbekistan during 1925–1929 as a result of the Soviet government’s agrarian policy. It explores the land and water reforms, the abolition of traditional agricultural practices such as chорикорlik, tenancy, and partnership, and the reclassification of peasants into poor, middle, and rich (“kulak”) categories. The study highlights the ideological foundations of these reforms and their socio-economic consequences. It is substantiated in the article that the stratification of peasants during this period was not a natural process, but a politically driven phenomenon artificially intensified by Soviet ideology.

Keywords: Uzbekistan, agrarian policy, peasant stratification, land and water reform, Soviet ideology, collectivization, kulaks, middle peasants.

Аннотация. В статье рассматривается процесс расслоения крестьянства в Узбекистане в 1925–1929 годах в результате аграрной политики советской власти. Анализируются земельно-водная реформа, ликвидация традиционных форм хозяйствования — чарикорства, аренды и товарищества, а также деление крестьян на бедняков, середняков и кулаков. В исследовании показаны идеологические основы этих преобразований и их социально-экономические последствия. В статье обосновывается, что расслоение крестьянства в этот период было не естественным процессом, а политическим явлением, искусственно усиленным советской идеологией.

Ключевые слова: Узбекистан, аграрная политика, расслоение крестьянства, земельно-водная реформа, советская идеология, коллективизация, кулаки, середняки.

XX asrning birinchi choragida O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi tubdan o‘zgarishlarga duch keldi. 1917-yildan keyingi sovet hokimiyati davrida agrar sohada olib borilgan islohotlar, xususan, kollektivlashtirishga tayyorgarlik jarayoni dehqonlarning ijtimoiy-iqtisodiy tarkibida yangi vaziyatni yuzaga keltirdi. 1925–1929-yillarda amalga oshirilgan yer-suv islohotlari, dehqonlarni kambag‘al, o‘rtahol va boy guruhlarga ajratish siyosati hamda an‘anaviy ishlab chiqarish munosabatlarining qayta talqin qilinishi O‘zbekiston tarixida keskin burilish nuqtasini tashkil etdi.

Mazkur davrni o‘rganishning muhim jihati shundaki, tadqiq nafaqat qishloq xo‘jaligida iqtisodiy asoslarni, balki butun jamiyatning ijtimoiy tuzilmasini ham yangicha shakllantirish jarayonini ochib beradi. Bu jarayonlarda sovet mafkurasi hal qiluvchi rol o‘ynadi: tabiiy iqtisodiy tafovutlar sun‘iy ravishda kuchaytirildi, dehqonlar o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar siyosiy tus oldi.

O‘zbek qishloqlarida tarixan turli mulkiy guruhlar mavjud edi: kambag‘al dehqonlar, o‘rtahollar, boylar, chorikorlar va mardikorlar. Sovet hokimiyati bu ijtimoiy guruhlarni marksistik mezonlar asosida qayta belgilab, ularni uch asosiy sinfga — kambag‘al, o‘rtahol va boy-“quloq”larga ajratdi.

Kambag‘allar yersiz yoki kam yerli, ish hayvoni va ishlab chiqarish vositalariga ega bo‘lmagan dehqonlar edi. Ular asosan chorikorchilik, ijara yoki mavsumiy mehnat evaziga tirikchilik qilar, sovet terminologiyasida “batraklar” deb yuritilar edi. O‘rtahol dehqonlar oilaviy mehnat evaziga o‘zini ta‘minlay oladigan, mayda yer egalari hisoblangan qatlam. Sovet siyosatida ular “asosiy tayanch kuch” deb baholansa-da, amalda ko‘pincha siyosiy ishonchsiz qatlam sifatida talqin qilindi. Boylar (kulaklar) ko‘p yer-mulkka, chorvaga ega bo‘lgan, yollanma ishchi kuchidan keng foydalangan toifa edi. Sovet mafkurasida ular qishloq xo‘jaligining “ekspluatator kuchi” sifatida ko‘rsatildi va doimiy ta‘qib obyektiga aylantirildi. Bu tabaqalanish an‘anaviy ijtimoiy farqlardan tubdan farq qilardi. Chunki ilgari farqlar ko‘proq tabiiy iqtisodiy jarayonlarga asoslangan bo‘lsa, sovet davrida ular mafkuraviy yo‘sinda keskinlashtirildi.

1920-yillar o‘zbek qishloqlarida chorikorchilik, ijara va sherikchilik asosiy ishlab chiqarish shakllari sifatida mavjud edi. Chorikorchilik eng keng tarqalgan tizim bo‘lib, dehqonlar yer, urug‘, suv va ish hayvonlarini yer egasidan olib, hosilning muayyan qismini ulush sifatida topshirar edilar. Bu tizimning bir necha shakli bo‘lib, hosilning uchdan ikki qismi yoki beshdan ikki qismi egasiga berilishi hollari uchrardi. Ijara yer va ishlab chiqarish vositalarini ma‘lum haq evaziga vaqtinchalik foydalanishga olish tizimi edi. Dehqon o‘z mehnati bilan ishlab chiqarar, hosildan keladigan foyda yer egasi bilan oldindan belgilangan foiz asosida taqsimlanar edi. Sherikchilik ikki tomonning birgalikdagi mehnati yoki moddiy resurslari evaziga hosilni taqsimlash shakli bo‘lib, qishloqlarda ijtimoiy hamkorlikning muhim ko‘rinishi hisoblangan. Sovet mafkurasi nuqtai nazaridan bu institutlar “ekspluatatsiya vositasi” sifatida talqin qilindi. Aslida esa ular qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining barqarorligini ta‘minlagan, dehqonlar o‘rtasida iqtisodiy muvozanatni saqlagan tizim edi.

1925-yildan boshlab O‘zbekistonda yer va suvni milliyashtirish siyosati amalga oshirildi. “Yer va suvni milliyashtirish to‘g‘risida” hamda “Yer-suv islohoti to‘g‘risida”gi qonunlar asosida ortiqcha yer va mulklar davlat fondiga musodara qilindi.

Yer-suv islohotlari jarayonida respublikada keskin agrar o‘zgarishlar yuz berdi. Jumladan, 4801 xo‘jalik butunlay tugatildi, 23 mingdan ortiq xo‘jalikning ortiqcha yerlari davlat tasarrufiga o‘tkazildi. Natijada 474 ming desyatinadan ziyod yer davlat fondiga musodara qilinib, uning asosiy qismi kolxoz va sovxozlarga birlashtirildi, faqat ma‘lum qismi kambag‘al dehqonlar o‘rtasida taqsimlandi.

Islohot natijasida ijtimoiy qatlamlar nisbatida ham sezilarli o‘zgarish kuzatildi: kambag‘al dehqonlarning ulushi 76 foizdan 43 foizgacha qisqardi, o‘rtahol dehqonlar ulushi esa 17 foizdan 52 foizgacha ko‘tarildi. Boylar esa umumiy aholining atigi 5 foizi miqdorida saqlanib qoldi.

Shunday qilib, mazkur islohot o‘rtahol dehqonlar qatlamining iqtisodiy mavqeini mustahkamladi. Biroq bu jarayon tabiiy iqtisodiy taraqqiyot mahsuli emas, balki sovet hokimiyatining agrar sohada olib borgan mafkuraviy-siyosiy siyosatining natijasi sifatida yuzaga chiqdi.

Dehqonlarni tabaqalashtirish jarayoni sovet hokimiyatining agrar siyosatida markaziy o‘rin egalladi. Bunda ikki asosiy tamoyil hukm surdi: Kambag‘allarni qo‘llab-quvvatlash va boylarni jazolash.

Kambag‘allar sovet hokimiyatining “tayanchi” sifatida ko‘rsatildi. Biroq amalda kambag‘al dehqonlarning ishlab chiqarish salohiyati past bo‘lgani uchun ular iqtisodiy taraqqiyotga turtki bo‘la olmadi. Boylar jazolandi, “kulak” sifatida belgilangan dehqonlar mulklaridan mahrum qilindi, qatag‘on qilindi va siyosiy jarayonlardan chetlashtirildi. Bu qishloq xo‘jaligidagi eng samarali qatlamning yo‘q qilinishiga olib keldi. O‘rtahol dehqonlar esa bir tomondan kambag‘allarga yaqinlashtirilib, ikkinchi tomondan siyosiy ishonchsiz qatlam sifatida ko‘rsatildi. Natijada ular ham keyinchalik kollektivlashtirish jarayonida qatag‘on obyektiga aylandi.

1925–1929-yillardagi jarayonlar shuni ko‘rsatadiki, dehqonlarning tabaqalanishi faqat tabiiy iqtisodiy jarayon emas, balki sovet siyosatining bevosita mahsuli bo‘ldi. Mafkuraviy qarashlar asosida amalga oshirilgan bu siyosat natijasida qishloqlarda sun‘iy qarama-qarshiliklar kuchaydi.

Taqqoslash uchun Rossiya va Qozog‘istonda kollektivlashtirish jarayonlari don va chorvachilikka asoslangan bo‘lsa, O‘zbekistonda paxtachilik yetakchi tarmoq edi. Shu bois o‘zbek qishloqlaridagi tabaqalanish jarayoni paxta siyosati bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, yanada murakkab tus oldi.

1925–1929-yillarda O‘zbekistonda dehqonlarning tabaqalanishi o‘ziga xos xususiyatlar bilan ajralib turadi. An‘anaviy ishlab chiqarish munosabatlari sovet mafkurasi asosida “ekspluatatsion tizim” sifatida baholandi. Yer-suv islohotlari kambag‘allar ulushini kamaytirib, o‘rtahol dehqonlarning mavqeini mustahkamladi. Boylar “kulak” sifatida ta‘qib qilindi, o‘rtahol qatlam esa siyosiy ishonchsiz deb qaraldi. Sun‘iy ravishda kuchaytirilgan sinfiy qarama-qarshiliklar qishloq xo‘jaligining

tabiiy rivojlanishini izdan chiqardi. Mazkur jarayon keyinchalik yoppasiga kollektivlashtirish siyosatiga zamin yaratdi va O‘zbekiston qishloqlarida chuqur ijtimoiy-siyosiy siljishlarga sabab bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Aminova R.H. O‘zbekistonda sovet hokimiyatining agrar siyosati va uning soxtalashtiruvchilari. –T.: O‘zbekiston, 1972. – 182 b.
2. Аминова Р.Х. Коллективизация в Узбекистане: как это было? // Коммунист Узбекистана. 1989, -№ 9. – С.31-33.
3. Голованов А. Саидов И. Дехканство Узбекистана на историческом повороте второй половины XIX – первой трети XX вв. Самарканд, 2007. – С.25-26.
4. Ишонхўжаева З.Р., Иоффе В.Г. Репрессивная политика тоталитарного режима в Узбекистане 20–80–е годы XX века. Учебно-методическое пособие. –Т.: Университет, 2003. – С. 48.
5. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон Совет мустамлакачилиги даврида. – Т.:Шарқ, 2000. – Б. 331.
6. Khudayberdiyev, Akram. The artistic concepts of “nation” and “homeland” in Uzbek literature of the 20-30s of the 20th century. III International Scientific and Practical Conference “Linguistics in the Era of Digitalization: Current Problems and Development Prospects” (LED 2024), Volume 195, 01002 (2024). DOI: <https://doi.org/10.1051/shsconf/202419501002>